

الملتقى الدولي حول: المكتبات و مؤسسات المعلومات في ظل التكنولوجيا الحديثة:

الأدوار،التحديات و الرهانات مع الإشارة إلى مدينة قسنطينة

مداخلة بعنوان:

تجارب الرقمنة بالمكتبات الجامعية الجزائرية:

مشروع جزائريات بالمكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده الجزائر 1

أ.طويل أسماء

باحثة في الدراسات العليا (دكتوراه)

معهد علم المكتبات والتوثيق

جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2

الملخص:

يعتبر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أكثر العوامل الحاسمة التي دفعت المجتمع إلى إعادة النظر في تركيبة قطاعها وهيكلها المختلف، وهذا من خلال تبني هذه التكنولوجيات وتكريسها في الرفع من مستوى أداء هذه القطاعات. وباعتبار المكتبات الجامعية جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ، فقد تأثرت بمطالبه من خلال التحول من شكلها القديم المعتمد على المعالجة اليدوية لمجموعاتها إلى مكتبة حديثة تستخدم مختلف هذه التكنولوجيات من حواسيب وشبكات وتقنيات حديثة في معالجة وتحويل أرصدها وإتاحتها على الشكل الرقمي، مع تقديم خدمات تعتمد بشكل كلي على شبكة الانترنت .

وتعددت أشكال دمج هذه التكنولوجيات في مختلف المكتبات الجامعية الجزائرية فمنها من قامت بحوسبة نظامها لتسهيل عملها وإتاحة فهارسها للاستخدام والاطلاع الواسع على رصيدها عن طريق شبكة الانترنت، ومنها من تجاوزت هذه المرحلة وتوجهت إلى رقمنة أرصدها لغرض حفظها من التلف من جهة وإتاحتها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من جهة ثانية ، وسنحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على أحد المبادرات الجزائرية وهو مشروع جزائريات الذي قامت بوضعه المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده الجزائر 1 ، من خلال الوقوف على أهم المراحل التي مر بها هذا المشروع ورصد أهم الصعوبات التي واجهته مع استكشاف الوضعية الحالية للمشروع.

الكلمات المفتاحية:

تجارب الرقمنة، المكتبات الجامعية الجزائرية ، مشروع جزائريات، المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده.

مقدمة:

أصبح الانفجار المعلوماتي الذي يشهده عالمنا المعاصر واقع يرتبط بالثورة التكنولوجية التي أفرزت مجتمعا معلوماتيا تعادل قوة سرعته و تدفقه سرعة وتدفق تكنولوجيا الاتصال، حيث غدت المعلومات ومختلف التكنولوجيات تتزايد وتتطور بسرعة فائقة مما يستعص علينا متابعتها باستمرار، و لولا تطور أدوات التخزين الرقمي القادرة على حفظ كم هائل من المعلومات، وتطور البرمجيات التي تسمح بتصنيفها و استدعائها بسرعة، لوقعنا في فوضى معلوماتية يصعب تخيلها؛ وهذا ما يشكل تحدي كبير تواجهه مؤسسات المعلومات بكافة أنواعها.

وتعتبر المكتبات بصفة عامة والمكتبات الجامعية بصفة خاصة من أهم مؤسسات المعلومات التي ترتبط وتعتمد على التطورات التكنولوجية في مختلف عملياتها ووظائفها، وخاصة ما تعلق بتسجيل وحفظ وإتاحة المعلومات.¹ حيث شهدت هذه الأخيرة أشكالا وأنماط متعددة من الوسائط والأوعية، فمن الكتاب في شكله الورقي إلى استخدام الميكروفيش والميكروفيلم والأشرطة المغنطة والأقراص المضغوطة... الخ. وصولا إلى خروجها عن إطارها المؤلف والمحدود داخل الجدران عن طريق الاستفادة من تطور التقنية والاتصالات والخروج بمحتوياتها إلى المستخدمين في أماكن تواجدهم، وما هذا إلا استجابة لحتمة التوجه العالمي نحو مجتمع المعلومات الرقمي باستخدام أحدث التقنيات في إتاحة المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى الاستجابة لمتطلبات واحتياجات مجتمع المستخدمين المتعددة والمتغيرة.

1. مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

اتجهت منذ أعوام قليلة ماضية مختلف دول العالم نحو تبني تكنولوجيا الرقمنة، باعتبارها من أهم التكنولوجيات التي عرفها قطاع المكتبات والمعلومات في العالم الغربي، من خلال إقامة مشاريع مكتبات رقمية، عن طريق رقمنة مختلف مجموعاتها وأرصدها المطبوعة²، أو بالاعتماد على مصادر معلومات رقمية المنشأ. وعلى اعتبار أن المكتبة الجامعية الجزائرية من بين المرافق التي تلعب دورا بارزا في تحسين المستوى الجامعي من جهة وتطوير البحث العلمي من جهة أخرى، فبعد أن كانت مجرد مكان لحفظ الإنتاج الفكري ووضع في متناول الباحثين، أصبح من الضروري الآن أن تتماشى مع متغيرات العصر، حيث أصبحت خلية علمية توثيقية ومركزا أساسيا وضروريا في عمليات حفظ المعلومات، تحليلها، تنظيمها وبنائها. وبالنظر إلى تغير توجهات المستخدمين نحو خدمات المكتبات، التي باتت تفرض منطلقا من خلال معادلة " الكل في وقت أقل" مما يعني أن مكتباتنا في شكلها التقليدي باتت غير قادرة على تحقيق هذا التوجه، مما يرجح أن تكون تكنولوجيا الرقمنة حلا مرحليا تلجأ إليه مرافق المعلومات³، وتبرز أهمية هذه المشاريع في تسهيل الوصول إلى المعلومات عن بعد وإتاحتها في أي وقت وفي أي مكان. وبهذا تمكن المستخدمون من تلبية احتياجاتهم من المعلومات بسرعة.

وبالرغم من أن الجزائر تسعى دائما إلى إدراك التوجهات الرقمية للعالم، فإنها من البلدان التي عرفت تأخرا كبيرا في هذه المشاريع، والملاحظ للأمر يجدها عبارة عن مبادرات فردية من طرف بعض المكتبات الجامعية، والتي من بينها "مشروع جزائريات" الذي قامت بوضعه المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده، حيث سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على أهم المراحل التي مر بها هذا المشروع، ورصد أهم الصعوبات التي واجهته مع استكشاف وضعيته الحالية محاولين بذلك الإجابة عن التساؤلات التالية:

✓ ما هو مشروع جزائريات؟ وما هي أهدافه؟

✓ ما هي المراحل التي مر بها هذا المشروع؟

✓ ما هي الصعوبات التي واجهت القائمين على تجسيده؟ وما هي الصعوبات التي لا يزال يتخبط فيها المشرفين على تطويره؟

2. أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على احد مشاريع الرقمنة بالجامعات الجزائرية في ظل تنامي استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال المكتبات و هذا من خلال :

✓ إبراز الملامح العامة لهذا المشروع.

✓ تحديد أهم المراحل التي مر بها.

✓ إظهار الصعوبات التي واجهت قيام هذا المشروع وأهم الصعوبات التي لا يزال يتخبط فيها المشرفون على تطويره.

3. المنهج المستخدم:

يعرف المنهج بأنه الطريق الذي يسلكه الباحث من أجل التقصي المنظم للحقائق العلمية⁴، وبما أن دراستنا تهدف للكشف عن احد المبادرات الجامعية في استخدام تقنيات الرقمنة وهو مشروع جزائريات فقد ارتأينا أن نستخدم المنهج الوصفي استجابة لطبيعة الدراسة . ويعرف المنهج الوصفي بأنه : " الأسلوب الذي يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة"⁵.

4. أدوات جمع البيانات:

إن البحوث العلمية في كافة مستوياتها ومختلف تخصصاتها بحاجة إلى استخدام مجموعة أو بعض من أدوات تحصيل المعلومات في سبيل توظيفها داخل متن البحوث. ولقد كانت الأداة المستخدمة في دراستنا مجسدة في مقابلة الكترونية مع محافظ المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده الجزائر 1 باستخدام خدمة GOOGLE +.

5. الدراسات السابقة :

الدراسة الأولى⁶: تناولت هذه الدراسة موضوع الرقمنة في المكتبات الجامعية حيث تطرق الباحث في شقه النظري إلى الجوانب العامة والخاصة لتقنية الرقمنة وحاولت الدراسة أن تؤسس لخلفية نظرية كافية وشاملة تكون أرضية خصبة للإلمام بالجوانب الأساسية لهذه التقنية، أما في جانبها التطبيقي فقد قام الباحث بدراسة حالة المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده والتي كانت لها مبادرات لتوطين واستثمار خدمات تكنولوجيا الرقمنة . وأظهرت النتائج أن التعامل مع هذه الحلول التقنية ليس بالأمر الهين ولا اليسير .

الدراسة الثانية⁷: ألفت هذه الورقة الضوء على موضوع المكتبة الرقمية بالجزائر، من خلال رصد الجهود، والمشروعات الوطنية، والتعرف على درجة تطبيق المعايير الوظيفية والفنية للمكتبات الرقمية بها من خلال تحديد مفهوم المكتبة الرقمية ومتطلبات إنشائها و التطرق إلى

تقنية الرقمنة من حيث إجراءاتها و معاييرها ، ثم عرض مشروع المكتبة الرقمية لجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية ، ومشروع المكتبة الافتراضية للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، مع دراسة وضعها و درجة التقدم في تنفيذها والآفاق المستقبلية لكليهما و هذا من أجل التعرف على واقع المكتبات الرقمية في الجزائر و مستقبلها و مدى مساهمتها للمكتبات الرقمية العالمية.

الدراسة الثالثة⁸:هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل و الأسباب التي أدت إلى تأخر ظهور مشاريع المكتبات الرقمية بالجامعة الجزائرية، كما تهدف إلى تحديد أهمية المكتبات الرقمية ومدى جدواها والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها للمستخدمين والمكتبيين ، كما تسعى للوقوف على مشروع المكتبة الرقمية لجامعة الأمير عبد القادر و مشروع الرقمنة بالمكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده .

6. تقنية الرقمنة في المكتبات الجامعية:

لعبت المكتبات الجامعية منذ ظهورها دورا أساسيا في الجامعة، وتعاضم هذا الدور في وقتنا الحالي خاصة ونحن نعيش عصر تكنولوجيا المعلومات، حيث تعتبر المحرك الرئيسي للتقدم العلمي والتكنولوجي لما توفره من مصادر معلومات متنوعة ومختلفة، تعمل على دفع عجلة البحث العلمي ونشر المعرفة عن طريق وضع سياسة بناء مجموعات شاملة مع تطبيق سياسة معالجة مقننة، من أجل تمكين الباحثين من الوصول إلى حاجاتهم المعلوماتية بكل سهولة و يسر.

إن التوجه المتسارع نحو مجتمع المعلومات الرقمي، يفرض على جميع الدول السعي جديا وراء التطوير واستخدام التقنيات الرقمية في إتاحة المعلومات.⁹ وهذا ما أكدته بيان المكتبات الرقمية للاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات، حيث شجع من خلاله كافة الحكومات والمنظمات للاعتراف بأهمية إعداد إستراتيجية للمكتبات الرقمية ، حيث أن المشاركة في البرامج الكبرى للرقمنة تعمل على جعل المعلومات الثقافية و العلمية أكثر وأوسع إتاحة، كما تطور مبادرات وطنية ودولية للمكتبات الرقمية وجعلها أكثر ديمومة.¹⁰ وقد عرفت مشاريع ومبادرات الرقمنة انتشارا واسعا في العديد من القطاعات وخاصة قطاع المعلومات، حيث وجدت المكتبات بصفة خاصة في تقنية الرقمنة أسلوبا يدعم أهدافها ويساهم في تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير كافة التسهيلات لتوصيل أكبر عدد ممكن من المعلومات التي تلي احتياجات الباحث في أقل وقت وجهد ممكنين، من خلال تحويل أرصدها إلى ملفات رقمية قابلة للنقل والتبادل على مختلف الأنظمة والشبكات. ولعل أحد أهم هذه المبادرات بالجامعات العالمية المكتبة الرقمية لجامعة أكسفورد:¹¹ والتي أنشئت عام 2002 من أجل إيجاد وسيلة لتطوير البنى التحتية التقنية، ورقمنة كل خدماتها لتسهيل الوصول إلى مجموعاتها الثرية، والهدف الرئيسي لهذا المشروع هو بناء مجموعة جديدة من المصادر الرقمية وإتاحتها سواء على الشبكة المحلية أو على الانترنت، ويعمل هذا المشروع على استخدام المعايير في معالجة التحول الرقمي ووصف المصادر الرقمية، وهو من أولويات المشاريع المدعومة ماليا لها، كما أنها تعتبر أحد التجارب التي تملك الخبرة الكافية في مجال الرقمنة والتي يمكن اللجوء إليها في مشاريع أخرى من اجل الحصول على استشارات فنية. ومن أهم وظائفها:

✓ إتاحة المصادر الرقمية.

✓ تحويل مجموعات مكتبات أكسفورد إلى الشكل الرقمي.

✓ تطوير و تهيئة المعايير اللازمة للمصادر الرقمية في المكتبة الرقمية.

✓ تقديم النصائح والاستشارات للمشاريع الرقمية.

أما بالنسبة لأهم المشاكل والصعوبات التي تتخبط فيها:

- ✓ حقوق الملكية الفكرية للمؤلف أو الناشر التي تواجه المكتبات صعوبة إضافة موادها على الانترنت لذا نجد أن مكتبات جامعة أكسفورد تتيح البحث الرقمي للمتسبين في الجامعة فقط حفاظا على حقوق النشر للمؤلف و بأعداد محدودة.
- ✓ تعاني المكتبة التي تحتوي أعدادا كبيرة من المواد باللغة العربية إلى عجز النظام على استرجاعها ،لذا فهم يضطرون إلى استخدام الحروف الانجليزية اللاتينية لفهرسة المواد المكتبية حيث يتم نقرحتها أي بالكتابة اللاتينية و القراءة بالعربية .فعلى الرغم من معرفة المستفيدين بقواعد النقرحة إلا أن المكتبة تفضل استخدام اللغة الأصلية بدلا من اللغة اللاتينية.
- ✓ عدم وجود ملف استناد تعتمد عليه المكتبة لذا فإن هناك توجه نحو إيجاد ملف استناد للأسماء العربية.

7. مبررات الرقمنة في المكتبات الجامعية :

- إن توضيح و تحديد الأسباب الرئيسية والفعلية وراء اقتراح مشروع رقمنة بالمكتبات الجامعية ، تمكننا من تحديد أهداف المشروع وبالتالي القدرة على تحديد التكاليف والإمكانات اللازمة لهذا المشروع، تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى تنفيذ مشروع رقمنة مصادر المعلومات، أو بشكل أدق عملية التحويل الرقمي للمواد غير الرقمية ولذا فإتخاذ القرار بهذا الشأن يمكن إحالته للأسباب التالية¹²:
- ✓ تعزيز الوصول: هو أحد أهم أسباب رقمنة مصادر المعلومات، حيث أن هناك حاجة ملحة من قبل المستفيدين، للحصول على هذه المصادر ، و بالمقابل هناك رغبة لدى المكتبات في تعزيز الوصول إليها، وتلبية احتياجات المستفيدين.
 - ✓ تحسين الخدمات وذلك من خلال الوصول إلى مصادر المعلومات الرقمية، مع ما يتناسب مع التعليم والعلم مدى الحياة.
 - ✓ الحد من تداول النسخ الأصلية المهتدة بالتلف، لكثرة استخدامها، أو لهشاشتها ، بالتالي إنشاء نسخ احتياطية للمحافظة عليها تقديم الفرص للمؤسسة ، لتطوير البنى التحتية والتقنية والقدرات الفنية لفريق العمل.
 - ✓ الرغبة في تنمية العمل التعاوني ومشاركة مؤسسات أخرى في إنتاج مصادر معلومات رقمية وإتاحتها على شبكة الانترنت .
- و تبقى أسباب تبني ودمج هذه التكنولوجيا في المكتبات، تختلف من مكتبة إلى أخرى حسب الأهداف التي تسعى لتحقيقها والوصول إليها، مع التذكير أن التوجه نحو الرقمنة لمجرد مجازات للتطورات والتباهي بهذه المشروعات دون دراسة جدوى حقيقة لها، سوف يكون مجرد إضاعة للجهد والوقت والمال .

8. المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده في البيئة الرقمية:

تعتبر المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده، من أقدم المكتبات في إفريقيا والعالم العربي، حيث يعود منشأها إلى 30 ديسمبر 1909 بمقتضى المرسوم المتعلق بالتعليم العالي في الجزائر، والمؤرخ في 20 ديسمبر 1879. تمتاز من الناحية التنظيمية والحضارية أنها تمارس و تتقمص بعض مهام المكتبة الوطنية من ناحية الحفظ بالنظر إلى رصيدها ذو الصبغة التاريخية ومساهمتها في حفظ جزء من ذاكرة الأمة.

في 7 جوان 1962 تعرضت المكتبة المركزية إلى حريق مهول أدى إلى إتلاف أكثر من 400000 كتاب، كما ألحق أضرار مادية معتبرة بالمخازن وقاعات الطالعة ، بعد الاستقلال تم إنشاء اللجنة الدولية لإعادة بناء المكتبة الجامعية والتي انصب جدول أعمالها على جمع رصيد من الوثائق وإعادة تنمية رصيدها معتمدة في تلك على الهبات والهدايا من طرف المنظمات الحكومية والدولية ،وبعد ستة سنوات من العمل المستمر تم افتتاح وتدشين المكتبة رسميا في 12 أبريل 1968¹³.

1.8 مشروع جزائريات بجامعة بن يوسف بن خده الجزائر 1:

هو مشروع انفردت به المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده، يتمحور حول رقمنة مجموعاتها (كتب، مجلات، رسائل جامعية، خرائط، وثائق) التي تنطرق للجزائر وبعدها الحضاري والجغرافي أو التي لها علاقة بالجزائر في كل ميادين المعرفة. تغطي الفترة منذ ظهور الطباعة إلى يومنا هذا مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المؤلف.

2.8 فكرة المشروع:

جاءت فكرة المشروع نتيجة لعدة عوامل¹⁴ وهي:

أولاً: هاجس الحفظ :

إن الاهتمام بعملية الحفظ والصيانة شكل حجر الزاوية في السياسة العامة للمكتبة الجامعية. فقد تم سنة 1968 إنشاء ورشة ترميم وتجليد الوثائق المتضررة خلال حريق 1962. ومع اهتمامها بحفظ الوثائق القديمة النادرة والنفيسة التي لم تطلها ألسنة اللهب خلال حريق جوان 1962، انتهجت المكتبة الجامعية سياسة حفظ وصيانة (الورق أولاً من خلال إنشاء مصلحة ترميم وتجليد بمجرد إعادة فتحها عام 1968 و كان الهدف المنشود من وراء ذلك هو ترميم الوثائق التي أتلفها الحريق. و ستعمل هذه السياسة على دمج في كل فترة التكنولوجيات وتقنيات الحفظ والصيانة.

بين عام 1997 و عام 1998 جاءت ورشة التصوير المصغر لدعم الجهود المبذولة: فالأطروحات المناقشة بجامعة الجزائر تم تصويرها و حفظها في أفلام مصغرة. مع إمكانية نقل الدعامات "البلاستيكية" إلى الدعامات الإلكترونية. و ضمن نفس التصور و بخطوة متقدمة نحو المكتبة الافتراضية. فقد تم إيجاد الأفكار الأولى ابتداء من سنة 1998 مع تعديل نظام إيداع الأطروحات الذي يطالب بإيداع النسخة الإلكترونية. و قد وقع عميد جامعة الجزائر قراراً يتضمن إيداع الأطروحات و الأعمال الأكاديمية : فالحاصلون على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو أي شهادة ما بعد التدرج يتعين عليهم إضافة إلى النسخة الورقية إيداع نسخة إلكترونية لأعمالهم. فالعملية لا تتطلب في جميع الأحوال تحكماً في تقنيات الرقمنة.

ثانياً: عدم وضوح الرؤية في الجزائر نحو هذه المشاريع: ويظهر هذا جلياً من خلال وضع عدة مشاريع للرقمنة لم يكتب لها الاستمرار، فأول محاولة كانت في 30 أكتوبر 2001 حيث قام الوزير المنتدب للبحث العلمي بتنصيب لجنة وطنية يتعين عليها تسيير مشروع "المكتبة الافتراضية في العلوم الإنسانية والاجتماعية". وتم تعيين المكتبة الجامعية "كمشروع نموذجي". وإعداد دفتر شروط أرسل إلى السلطات المعنية، ولكن توقف المشروع بعد إعادة هيكلة التعليم العالي وإلغاء الوزارة المنتدبة للبحث العلمي وإلغاء اللجنة الوطنية المسيرة للمشروع.

بعدها في 14 مارس 2005، وقع وزير التعليم العالي على مقتررة تتضمن إنشاء، تحديد صلاحيات، تشكيل وتسيير " اللجنة الوطنية لأنظمة الإعلام التوثيقية للتعليم العالي والبحث العلمي". وكان مشروع إنشاء "المكتبة الافتراضية" من بين مشاريع المسطرة لهذه اللجنة. فكان ممثلو الهيئات التوثيقية للتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى الهيئات البيداغوجية لمعاهد التوثيق الجامعات الثلاث الكبرى وبمشاركة المكتبة الوطنية مع خبراء في الإعلام الآلي وعلم المكتبات أعضاء فيها. وبعد اجتماعات عمل عديدة، توقفت اللجنة لأسباب مجهولة.

حينها اعتبرت جامعة بن يوسف بن خده أنها قد أضاعت الكثير من الوقت في انتظار تحديد سياسة وطنية واضحة في هذا النوع من المشاريع، فقررت جامعة الجزائر إنشاء "المكتبة الافتراضية" الخاصة بها لوضع حدّ لمسار تدهور وثائقها من جهة ومواجهة الطلب الكبير للرواد من جهة أخرى و شرف المساهمة في حماية التراث الوطني والحفاظ عليه وتبليغه للأجيال القادمة.

3.8 أهداف المشروع:

لأي مشروع رقمنة أهداف سطرت لتحقيقها وتختلف الأهداف من مؤسسة وثائقية إلى أخرى بحسب أولوياتها، و قد جاءت هذه المبادرة في ظل تطورات تكنولوجية ضخمة تسود المكتبات العالمية و قلة المشاريع في الجزائر و جديتها ، و قد جاء هذا المشروع لتحقيق الأهداف التالية:

- حفظ المواد المتقدمة والنادرة: جاءت هذه المبادرة بالنظر إلى وضعية بعض مجموعات المكتبة ذات القيمة التاريخية والعلمية، وخاصة ما تعرض منها للحرق. ولكن فيما بعد تبين أن هذا الرصيد أو الجزء الكبير منه قد تمّ رقمته، وهو متاح في المكتبة الوطنية الفرنسية، فتقدمت المكتبة بطلب اقتناء هذه المصادر من المكتبة الوطنية الفرنسية دون إعادة رقمتها من جديد، فكان رد المكتبة الوطنية الفرنسية إيجابياً، ومن دون مقابل. "وهي محاولة لإعادة ما تمّ تدميره في 1962، حيث "آن الأوان أن نسترجع الكثير من الأعمال الهامة (المرقمة) في المكتبة الفرنسية، والعمل على إتاحتها للمستفيد الجزائري كخطوة لإعادة ما تم تدميره في 1962"¹⁵

- إتاحة مصادر المكتبة في أي وقت وفي أي زمان: و قد عملت المكتبة المركزية على إتاحة مختلف موادها المرقمنة و التي هي بالطبع قد سقطت عنها حقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت فهي تتيح كتب ،أطروحات ودوريات قديمة بالنص الكامل والمبينة في ما يلي :

The screenshot shows a web browser window displaying a DSpace record for a thesis. The page includes a navigation menu on the left with options like 'Home', 'Browse', 'Sign on to:', and 'Help'. The main content area displays the following information:

Please use this identifier to cite or link to this item: <http://hdl.handle.net/1635/12360>

Titre: Aperçu sur le climat d'Alger et quelques-unes de ses maladies, thèse présentée et publiquement soutenue à la faculté de médecine de Montpellier le 25 juin 1858

Auteur(s): [Collardot, Victor](#)

Mots-clés: Médecine, Alger (Algérie), Climat, Maladies

Issue Date: 21-Oct-2013

Description: thèse présentée et publiquement soutenue à la faculté de médecine de Montpellier le 25 juin 1858

URI: [25092 http://hdl.handle.net/1635/12360](http://hdl.handle.net/1635/12360)

Appears in Collections: [anciennes theses\(المطروحات قديمة\)](#)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Output.pdf		5,52 MB	Adobe PDF View/Open

Buttons: [Show full item record](#), [View Statistics](#)

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

مثال عن الكتب المتاحة بالنص الكامل على شبكة الانترنت ضمن مشروع جزائريات

Titre: Journal de la jurisprudence de la Cour impériale d'Alger "puis" de la Cour d'appel d'Alger et de législation algérienne[1865-1931]
Autre(s) titre(s): Journal de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger et de législation algérienne
 La Jurisprudence de la Chambre de révision musulmane de la Cour d'appel d'Alger
Auteur(s): Robe, Eugène
 Cour d'appel (Alger). Editeur scientifique
Mots-clés: Droit
 Algérie
 Jurisprudence
 Périodiques
Issue Date: 23-Jul-2013
URI: 63115
<http://hdl.handle.net/1635/12293>
Appears in Collections: Revues (دوريات)

File	Description	Size	Format
1862-63-64 Tomes 4-5-6.pdf		60,97 MB	Adobe PDF View/Open
1865-66-67 tomes 7-8-9.pdf		79,23 MB	Adobe PDF View/Open
1868-69-70 Tomes 10-11-12.pdf		67,72 MB	Adobe PDF View/Open
1871-72-73-74 Tomes 13-14-15-16.pdf		93,8 MB	Adobe PDF View/Open
1875-76-77 Tomes 17-18.pdf		66,17 MB	Adobe PDF View/Open

مثال عن الدوريات القديمة المتاحة على شبكة الانترنت في إطار مشروع جزائريات.

Titre: Aperçu sur le climat d'Alger et quelques-uns de ses maladies, thèse présentée et publiquement soutenue à la faculté de médecine de Montpellier le 25 juin 1858
Auteur(s): Collardot, Victor
Mots-clés: Medecine
 Alger (Algérie)
 Climat
 Maladies
Issue Date: 21-Oct-2013
Description: thèse présentée et publiquement soutenue à la faculté de médecine de Montpellier le 25 juin 1858
URI: 25092
<http://hdl.handle.net/1635/12360>
Appears in Collections: anciennes theses(المطروحات القديمة)

File	Description	Size	Format
Output.pdf		5,52 MB	Adobe PDF View/Open

مثال عن الأطروحات القديمة المتاحة على شبكة الانترنت في إطار مشروع جزائريات.

- التغلب على مشكلة ضيق المساحة وعدم إمكانية التوسع.
- تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة.

و يتبن من خلال هذه الأهداف المسطرة مدى جدية مشروع جزائريات، وانه بعيد كل البعد عن مجرد التباهي بإتباع تكنولوجيا حديثة فقط. وهو أقرب ما يكون إلى المحافظة على التراث العلمي والثقافي للجامعة الجزائرية.

4.8 ميزانية تمويل المشروع:

تم تخصيص ميزانية مشروع الرقمنة بالمكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده من خلال ميزانية الجامعة و لم يتمكن من الحصول على قيمة هذه الميزانية و إضافة إلى ذلك غياب التمويل الخارجي على عكس المشاريع العالمية الرائدة في العالم والتي تميزت بالتعاون مع المؤسسات أخرى رائدة في هذا المجال من أجل الاستفادة من خبراتها والاستفادة من أنظمتها وبرمجياتها.

نظرا لأهمية المشروع والتكاليف الباهظة التي تقتضيها عملية التصوير، وجدت المكتبة الجامعية نفسها أمام اختبارات عديدة لضمان طرق أخرى لتمويل المشروع:

- نداء للحصول على هبات: تحصلت المكتبة الجامعية على هبة من مركز جمعة الماجد بديي عبارة عن آلي تصوير رقمي لم نستطع الحصول على نوعيتها .
- الاتفاق مع كل من المكتبة الوطنية الفرنسية والمكتبة الرقمية الفرنسية على تحميل عناوين المصادر المرقمنة التي تملك مكتبة بن يوسف بن خده نسخة منها حتى لا يعاد رقمتها.

5.8 المراحل التي مر بها مشروع جزائريات: مر مشروع جزائريات بعدة مراحل و هي:

أولا مرحلة التنظيم و تحديد المهام :

تم في هذه المرحلة إنشاء مصلحة الرقمنة، من خلال تحديد الموارد المادية اللازمة لهذه العملية والمتمثلة في اقتناء أجهزة تخزين مخصص لتخزين الكتب المرقمنة وكذا الحصول على هبة من مركز جمعة الماجد بديي عبارة عن آلي تصوير رقمي . وبالنسبة للموارد البشرية المكونة لها فقد تم تعيين الموظفين المشاركين في هذا المشروع عن طريق اختيارهم من الطاقم العامل بالمكتبة المركزية، مع تحديد مهام كل موظف في هذه المصلحة، بالإضافة إلى إخضاعهم لبرنامج تكويني حول الرقمنة، وتتكون هذه المصلحة من فريق عمل مكون من أربع (4) موظفين وهم كالاتي:

- مهندس في الإعلام الآلي: المكلف بالمهمة، بالتنسيق مع إدارة المكتبة الجامعية والمسئول عن مصلحة الإعلام الآلي بالمكتبة.

-مكتبيين: مسئولين عن فهرسة ومعالجة و وضع النصوص الكاملة للمصادر المرقمنة في قاعدة البيانات.

- مساعدة (تقنية سامية في الإعلام الآلي): تقوم بتسيير قواعد البيانات بالتنسيق مع مسئول مصلحة الإعلام الآلي.

ثانيا مرحلة اختيار الوثائق: خضعت عملية الاختيار إلى معيارين أساسيين وهما:

فالمعيار الأول: إعطاء الأولوية للوثائق النادرة و النفيسة من مخطوطات وكتب نادرة، والتي تغطي الحقبة من بداية الطباعة إلى غاية سنة 1930 بالنسبة للكتاب بالأحرف العربية و 1811 بالنسبة للكتب بالأحرف اللاتينية.

أما المعيار الثاني: فهو احترام حقوق المؤلف بحيث لا يتم رقمنة إلا الكتب التي سقطت عنها حقوق المؤلف، والأطروحات التي رخص أصحابها بإتاحتها .

ثالثا مرحلة الفهرسة: تم في هذه المرحلة استيراد البطاقات البيبليوغرافية للكتب المرقمنة من الفهرس الالكتروني للمكتبة أو من فهرس المكتبة الوطنية الفرنسية و تحويلها إلى . DUBLIN CORE .

رابعا مراقبة الملفات الرقمية: من خلال فحص الملفات و التأكد من صحتها واستبعاد تلك التي لم تعالج بصورة مضبوطة.

خامسا إتاحة الملفات المرقمنة عبر شبكة الانترنت: يتم إتاحة مصادر المعلومات المرقمنة من خلال شبكة الانترنت عبر الموقع التالي:

البحث بالمؤلف وبالكلمات المفتاحية لاسترجاع هذه المصادر. <http://biblio.univ-alger.dz/jspui/> و يمكن للباحث استخدام طرق بحث عديدة : البحث البوليني، البحث بالعنوان،

واجهة البحث في مشروع جزائريات

6.8 استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في مشروع جزائريات:

تتميز البرمجيات المفتوحة المصدر بكونها برمجيات تتيح الشفرة المصدرية وبالتالي توفر إمكانية التعديل عليها حسب احتياجات المؤسسة المستخدمة لها، ويعود اعتماد المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده في مشروعها على هذه البرمجيات كونها مجانية ومستخدمة في العديد من المشاريع المماثلة. كانت بداية المشروع بالاعتماد على برمجية جرينستون وهو مجاني ومتاح بموجب رخصة جنو GNU للاستخدام العام، ويتم توزيع البرنامج بدعم من المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة UNESCO، ثم تم تغيير هذه البرمجية واعتمد على برمجية Dspace لبناء المكتبات و المستودعات الرقمية والتي تتميز بقدرتها الاستيعابية لكمية كبيرة من الوثائق وبكافة أشكالها وأنواعها، بالإضافة إلى سهولة وسرعة التعامل معها. ويعود سبب هذا التغيير حسب مدير المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده إلى كون برمجية dspace تستخدم في كبريات المكتبات العالمية وكونها تمتاز بقدرة كبيرة على الحفظ الرقمي أكثر من غيرها من برمجيات المكتبات الرقمية المفتوحة المصدر، إضافة إلى تسهيل التعاون مع المكتبة الرقمية العربية حيث يدعم استيراد وتصدير واصفات الميتاداتا وكذلك بروتوكولات

تدعم استيراد وتصدير الوثائق المختلف. وتساهم المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده في المكتبة الرقمية العربية بستة (6) كتب نادرة وهي:

الألوان الزاهية في ديوان أبي العتاهية ، لغة الجرائد من تأليف الشيخ إبراهيم اليازجي، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، كتاب الجمل للزجاجي ، الجزء الأول من كتاب فحول العرب في علم الأدب : شرح ديوان علقمة بن عبدة التميمي المشهور بعلقمة الفحل، الجزء الثاني من كتاب فحول العرب في علم الأدب : شرح ديوان عروة بن الورد العبسي.

والواضح من خلال واجهة بحث المشروع أنها متوفرة باللغة الانجليزية فقط مع العلم أن النسخة المعربة لهذه البرمجية متوفرة حاليا، أما بالنسبة للخدمات الرقمية فهي تتوفر على خدمة RSS فقط، دون وجود لخدمات أخرى تفيد الباحثين المستخدمين لهذه المكتبة، كالخدمة المرجعية مثلا، وبهذا فإن المشرفين على إدارة هذا المشروع لم يستفيدوا من ميزة التعديل على هذه البرمجيات لتوفير خدمات تتناسب مع احتياجات المستخدمين من المكتبة، وقد يعود هذا إلى قلة خبرة المهندس المشرف على المشروع نظرا لكون هذا النوع من البرمجيات يحتاج إلى اختصاصيين في تطوير النظم والمعرفة التامة بلغات البرمجة، أو قد يعود الأمر إلى أنه لم تتوفر له صلاحيات في استحداث خدمات رقمية.

7.8 المشاكل التي تواجه مشروع جزائريات:

تعرض مشروع جزائريات عدة مشاكل أهمها:

- ✓ مشاكل مالية نتيجة لارتفاع تكاليف إنشاء المكتبات الرقمية و تطويرها حيث يتوقف إنشاء هذا النوع من المكتبات على مدى توفر التجهيزات اللازمة من حواسيب و ملحقاتها و أجهزة التخزين و التصوير و خاصة المساحات الضوئية المرتفعة الثمن ، و لهذا فالمشروع بحاجة إلى دعم مالي كاف و مستمر لتنفيذ و تطوير المشروع.
- ✓ إضافة إلى مشكل نقص الإطارات البشرية فالمشروع لا يتوفر سوى على مختص واحد في الإعلام الآلي ولا بد من أن يتكون فريق العمل من مطورين ومتخصصين في لغة البرمجة لاستغلال البرمجية المفتوحة المصدر المستخدمة في هذا المشروع لتقديم خدمات رقمية مطورة تلبي احتياجات المستخدمين منها وتستقطب أكبر عدد ممكن من الباحثين سواء من داخل الجامعة أو من خارجها .
- ✓ المشكل القانوني حيث يتطلب المشروع أخذ موافقات أصحاب الأعمال الفكرية لرقمنة من اجل إتاحتها دون الوقوع في مشاكل مع أصحاب الحقوق، و أيضا غياب القوانين التي تحمي حقوق المؤلف في البيئة الرقمية على مستوى التشريع الجزائري .

9 نتائج الدراسة :

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج و هي :

__ يراعي القائمون على مشروع جزائريات لحقوق الملكية الفكرية من خلال وضع سياسة رقمنة مبينة على أساس التقادم و الندرة للأوعية الفكرية، والتي سقطت عنها حقوق الملكية الفكرية، حيث تعتبر تراثية وكنزا من كنوز الأمة يجب المحافظة عليه و تبليغه للأجيال القادمة .
__ يتم استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر لبناء المكتبات الرقمية بطريقة غير فعالة على الرغم من توفرها على خصائص وميزات تمكنها من تقديم خدمات متطورة ومتعددة تلي احتياجات المستفيدين.

__ تسعى جامعة بن يوسف بن خده من خلال مبادرة جزائريات إلى وضع أرضية لمشروع وطني شامل لحفظ التراث، بالتنسيق مع المكتبة الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحاول أيضا من خلال هذا المشروع تكريس فكرة الوصول الحر للمعلومات.

__ تسعى المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده الجزائر 1 إلى المساهمة في نشر المحتوى الرقمي العربي من خلال مساهمتها في مشروع المكتبة الرقمية العربية.

10 مقترحات الدراسة:

__ وجوب العمل على دمج مختلف المشروعات الجزائرية في مجال الرقمنة خاصة ما تعلق بالتراث العلمي و الثقافي للجزائر من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منه والمساهمة في نشر المحتوى العلمي العربي.

__ تعديل القوانين الجزائرية و خاصة ما تعلق منها بحقوق المؤلف في البيئة الرقمية، من أجل تشجيع الباحثين على إتاحة إنتاجهم الفكري مع ضمان الحقوق الفكرية و الأدبية لهم.

__ تشجيع استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر لبناء المكتبات الرقمية بالجامعات الجزائرية لما توفره من مزايا و خصائص تسمح بتطوير مشاريع المكتبات الرقمية في الجزائر.

__ توظيف الموارد البشرية القادرة على التعامل مع البرمجيات المفتوحة المصدر لضمان الاستغلال الأمثل لها، و بالتالي تقديم خدمات تلي احتياجات المستفيدين.

خاتمة:

تبقى المبادرات الجزائرية في مجال الرقمنة تحتاج إلى عناية كبيرة من طرف جهة وصية تعمل على توفير كافة الإمكانيات والاستشارات الفنية لها، من أجل حل أي مشكل يقف عائق أمام تطور هذه المشاريع ، وهذا لبلوغ الاستفادة القصوى من استخدام هذه التقنيات، ومحاولة القضاء على الفجوة الرقمية بين الدولة المنتجة للتكنولوجيا والأخرى المستهلكة لها، كما أن تشجيع استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في

مؤسسات المعلومات سيتيح الفرصة أمامها لاستغلال المواهب والعقول الجزائرية في مجال البرمجة و الذي سينقل الجزائر من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة التطوير والبحث، وهكذا ستتمكن مؤسسات المعلومات وخاصة الجامعات من توفير في مجال اقتناء التقنية وخصوصا شراء التراخيص للبرامج المملوكة .

قائمة المراجع:

- ¹ بوسلحة، ايناس .هادفي سمية . تكنولوجيا المعلومات وواقع المكتبة الرقمية في الجامعة الجزائرية بين سلطة المفهوم وحتمية التجرب .ورقة عمل مقدمة بالملتقى الوطني حول الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي. ورقة:جامعة قاصدي مرباح ،2014 . ص.653.
- ² بن جامع، بلال .مهري، سهيلة: التجربة الجزائرية في مجال المكتبات الرقمية:دراسة ميدانية من خلال المشروعات الحالية.المؤتمر الواحد والعشرين للاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات. المكتبة الرقمية العربية عربي@ نا :الضرورة. الفرص و التحديات . لبنان: الاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات،وزارة الثقافة اللبنانية،جمعية المكتبات اللبنانية،2010 . ص. 2005 .
- ³ باشيوة، سالم.الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية :دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية لجامعة بن يوسف بن خده. رسالة ماجستير.علم المكتبات .جامعة الجزائر 2 .2008 . ص.11.
- ⁴ رشوان ،حس بدر، أحمد .أصول البحث العلمي ومناهجه .القاهرة : المكتبة الأكاديمية ،1996، ص.232
- ⁵ بن عبد الحميد أحمد .ميادين علم الاجتماع والبحث العلمي الإسكندرية :المكتب الجامعي الحديث، 1983.ص.100
- ⁶ باشيوة،سالم. الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية :دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية لجامعة بن يوسف بن خده .cybrarian journal. 2009. ع.21 .
- ⁷ بن جامع، بلال .مهري، سهيلة: التجربة الجزائرية في مجال المكتبات الرقمية:دراسة ميدانية من خلال المشروعات الحالية.المؤتمر الواحد والعشرين للاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات. المكتبة الرقمية العربية عربي@ نا :الضرورة. الفرص و التحديات . لبنان: الاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات،وزارة الثقافة اللبنانية،جمعية المكتبات اللبنانية،2010 .
- ⁸ عكنوش، نبيل.المكتبات الرقمية بالجامعات الجزائرية بين الضرورات و المعوقات. المجلة الاردنية للمكتبات و المعلومات،2014،مج.49 .ع.2.
- ⁹ باشيوة،سالم.المرجع السابق. ص.
- ¹⁰ الزاحي،سمية.مكانة المكتبة الجامعية في سياسات التعليم العالي في الجزائر:دراسة ميدانية بجامعات منتوري قسنطينة ،عنابة، سكيكدة. أطروحة دكتوراه.علم المكتبات .جامعة قسنطينة 2 .2014.ص.221 .
- ¹¹ عليان،ربحي مصطفى. المكتبات الرقمية(Digital libraries) (نماذج و مشروعات من العالم.ورقة عمل مقدمة للمؤتمر التاسع عشر للاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات.القاهرة.2008.
- ¹² الاتحاد الدولي لجمعيات و مؤسسات المكتبات.ارشادات مشاريع رقمنة مجموعات الحق العام في المكتبات و مراكز الأرشيف[على الخط] متاح على الموقع:-<http://www.ifla.org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-projects-guidelines-ar.pdf> تاريخ الاطلاع: 2016/01/25
- ¹³ باشيوة، سالم.الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية :دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية لجامعة بن يوسف بن خده. رسالة ماجستير.علم المكتبات .جامعة الجزائر 2 .2008 .ص.171
- ¹⁴ معلومات مستقاة من مقابلة إلكترونية مع مدير المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده بتاريخ 2016/01/21
- ¹⁵ باشيوة،سالم .المرجع السابق.ص.